

UM ESTUDO ACERCA DA IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS AULAS DE GEOGRAFIA

A STUDY ON THE IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN GEOGRAPHY CLASSES

DOI: 10.5281/zenodo.8396220

Silvio Cesar de Oliveira¹

RESUMO: O avanço do sistema educacional exige uma atualização constante dos métodos, recursos e estratégias de ensino. Neste estágio atual, os esforços para aprimorar o processo educativo estão concentrados no desenvolvimento e implementação de tecnologias pedagógicas inovadoras. A tecnologia tem um enorme potencial para proporcionar aos alunos acesso a uma ampla gama de fontes de informação geográfica. Este artigo tem como objetivo destacar a importância de os estudantes serem capazes de interpretar diferentes tipos de fontes geográficas, como mapas, diagramas, globos, fotografias aéreas e Sistemas de Informação Geográfica, utilizando a tecnologia como uma ferramenta essencial no processo educacional.

Palavras-chave: Geografia. Tecnologia. Alunos. Professores. Digital.

ABSTRACT: The advancement of the educational system requires constant updating of teaching methods, resources and strategies. At this current stage, efforts to improve the educational process are focused on the development and implementation of innovative pedagogical technologies. Technology has enormous potential to provide students with access to a wide range of geographic information sources. This article aims to highlight the importance of students being able to interpret different types of geographic sources, such as maps, diagrams, globes, aerial photographs and Geographic Information Systems, using technology as an essential tool in the educational process.

Keywords: Geography. Technology. Students. Teachers. Digital.

¹ Graduado em Geografia – IPEMIG.

INTRODUÇÃO

A tecnologia possui um imenso potencial para proporcionar aos alunos acesso a uma ampla variedade de fontes de informação geográfica, conforme mencionado anteriormente, e para aprimorar a aprendizagem nessa área. Smartphones, computadores, redes sociais e internet são elementos essenciais em nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental na vida dos jovens.

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) são sistemas online que permitem aos professores compartilhar recursos com os alunos através da internet. Isso torna as informações e imagens amplamente disponíveis, porém, nem sempre seu potencial educacional é explorado adequadamente nas aulas de Geografia.

Em escolas com recursos tecnológicos avançados, os alunos têm um bom acesso à tecnologia nas aulas de Geografia, seja através do uso de tablets ou da utilização de monitores eletrônicos, como projetores digitais e smartboards. Isso possibilita o acesso a uma grande variedade de mídias, como fotos, mapas, vídeos, diagramas e animações, que podem ser exibidas nas aulas e utilizadas de forma interativa pelo professor e pelos alunos.

O objetivo desta pesquisa é destacar a importância de os estudantes interpretarem diferentes fontes de informação geográfica, como mapas, diagramas, globos, fotografias aéreas e Sistemas de Informação Geográfica, utilizando a tecnologia como uma ferramenta no processo educativo. A metodologia de pesquisa utilizada foi a qualitativa bibliográfica, com a utilização de livros, artigos científicos e demais publicações, que serviram de apoio para o desenvolvimento do artigo (GUERRA, 2023).

METODOLOGIA

O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, baseada em levantamentos científicos já realizados sobre o tema proposto. Seguindo as orientações de Gil (2002), a pesquisa bibliográfica se apoia em materiais já concluídos e publicados, como

livros, revistas e artigos, que fornecem uma compreensão mais aprofundada da problemática em análise.

É essencial que o pesquisador utilize uma variedade de fontes confiáveis, de autores reconhecidos na comunidade científica, que tenham produções de qualidade comprovada e possam contribuir para futuras pesquisas acadêmicas. Conforme Gil (2002, p. 60), a pesquisa bibliográfica requer habilidade do pesquisador, que deve realizar leituras aprofundadas para desenvolver a discussão com base nos teóricos que embasaram o estudo.

Além disso, é necessário ter a capacidade de compreensão para refletir sobre as discussões travadas durante a pesquisa. Para concretizar o estudo, utilizamos procedimentos metodológicos baseados em materiais já publicados, como revistas e artigos. Esses conteúdos serviram como instrumentos para a construção de conhecimento e estimularam um debate verdadeiro entre diferentes perspectivas, considerando as concepções dos estudiosos e pesquisadores selecionados para discussão.

TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS AULAS DE GEOGRAFIA

A tecnologia fornece uma plataforma para os alunos apresentarem suas informações para a turma ou para que todos possam dar uma resposta. As mídias sociais podem trazer ideias de outras pessoas para a sala de aula. Cada vez mais a tecnologia multimídia é suportada por “ambientes virtuais de aprendizagem” (AVAs) que os alunos podem acessar em casa, assim como a escola e muitos departamentos de geografia têm suas próprias áreas em sites com recursos de apoio ao ensino e aprendizagem. Cada vez mais, professores (e alunos) carregam smartphones e tablets para uso de um modo geral. Com o uso de 'apps', estes podem ser aparelhos tecnológicos sofisticados – câmeras, dispositivos de rastreamento por GPS, bússolas, scanners e gravadores.

Ao propor práticas a partir da utilização das metodologias ativas o professor estará despertando em seus alunos o interesse pela aprendizagem, pela superação dos desafios e pela construção do conhecimento geográfico a partir de suas experiências prévias de vida. Para Freire (2006), as metodologias ativas são concepções

educativas que estimulam processos construtivos de ação-reflexão-ação, por essa razão é tão importante que seu uso seja incorporado à prática docente (GOMES, 2021, p.2).

Além disso, ela pode desempenhar um papel na melhoria da avaliação e do feedback. Ele pode melhorar a qualidade das informações coletadas ou a velocidade e a facilidade com que o professor fornece feedback nas aulas de Geografia aos alunos. A tecnologia pode ajudar nos testes de múltipla escolha. Dispositivos ou 'sistemas de resposta do aluno' podem ser usados em sala de aula para fornecer informações imediatas sobre como os alunos respondem às perguntas, e isso pode ajudá-lo a identificar rapidamente quaisquer equívocos.

O uso das tecnologias digitais facilita a problematização e contextualização dos conteúdos ministrados, relacionando-os à vivência dos alunos, valorizando seus conhecimentos prévios, outrora vistos como insignificantes. Neste sentido, as tecnologias digitais auxiliam o trabalho do educador como mediador durante a ministração dos conteúdos, visando contribuir para o desenvolvimento da autonomia e do pensar crítico do discente (MUNIZ, 2019, p.10).

A integração da tecnologia na educação refere-se simplesmente ao uso da tecnologia para melhorar a experiência de aprendizagem do aluno. A utilização de diferentes tipos de tecnologia nas aulas de Geografia incluindo uma sala de aula virtual, cria alunos que estão ativamente engajados com os objetivos de aprendizagem (FERNANDES et al., 2023). A implementação da tecnologia também cria caminhos para instrução diferenciada para atender às necessidades exclusivas dos alunos como aprendizes individuais dentro de um clima de sala de aula mais amplo.

Há um equívoco comum de que a integração da tecnologia na sala de aula pode ser um fardo financeiro para as comunidades escolares, mas os alunos não precisam necessariamente de seus próprios tablets ou laptops para ter sucesso com a tecnologia. Integrando tecnologias simples Power Points, jogos, tarefas de casa na Internet ou sistemas de avaliação online podem fazer a diferença no crescimento dos alunos nas aulas de Geografia.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Dessa forma, apresentações em PowerPoint podem ser usadas para introduzir um conceito de sala de aula, proporcionando a oportunidade de envolvimento. Junto ao uso de gráficos e informações com marcadores, links para vídeos que acompanham as ideias apresentadas no Powerpoint podem ser incorporados nos slides.

Apesar de utilizarmos todas essas ferramentas, temos consciência de que não podemos exigir dos nossos alunos uma postura amadurecida relacionada ao ensino remoto, pois a maioria não tem internet em casa, não dispõe de equipamentos que possibilite sua participação ativamente e não possuem um espaço adequado de estudos (GOMES, 2021. p.14).

Dessa maneira, tecnologias educacionais na sala de aula, podem ser usados, para revisar informações após uma aula ou unidade (DE LUNETTA, 2023). Os professores podem criar e compartilhar arquivos uns com os outros, enquanto os alunos podem criar nomes de usuários anônimos para participar do jogo. Isso permite a participação de toda a classe de alunos que geralmente podem estar relutantes em participar da aula. O Kahoot, por exemplo, é acessível para jogar em telefones ou computadores e os professores podem determinar se querem que os alunos trabalhem de forma independente ou sejam designados para equipes.

Com base nas leituras e nas experiências relatadas, é possível compreender que as tecnologias digitais, incorporadas à docência, podem viabilizar recursos didáticos metodológicos diferenciados, o que foi constatado com a visualização de alguns locais, no simulador de realidade virtual, que não poderiam ser descritos com igual clareza apenas em palavras (MUNIZ, 2019, p.10).

Publicar tarefas de casa on-line (por meio de plataformas de aprendizado como Blackboard, Brightspace e Moodle) é uma maneira de muitos professores começarem a integrar a tecnologia na sala de aula. As tarefas são facilmente acessíveis, o que pode aumentar o envolvimento dos alunos e ajudar os alunos a se tornarem mais organizados.

Sobre os recursos tecnológicos, no que concerne à área da Geografia, vê-se a necessidade de maiores investimentos em conteúdos pedagógicos, pois poucos aplicativos, jogos e outros conteúdos são disponibilizados em plataformas virtuais. Para além desta necessidade, enxerga-se a ausência de

formação adequada para os futuros docentes e docentes, pelas dificuldades encontradas em elaborar uma atividade não instrucionista com emprego de tecnologias digitais (MUNIZ, 2019, p.10).

A comunicação é um elemento-chave na educação que ajuda professores, administradores, pais e alunos a reconhecer os pontos fortes de um aluno e as áreas de melhoria. Os sistemas de avaliação online, abrem e facilitam as linhas de comunicação onde os professores podem publicar notas, analisar os padrões de frequência dos alunos e gerenciar dados de transcrição. Para as salas de aula que têm a sorte de ter tablets para os alunos, a tecnologia pode permitir que os professores implementem a diferenciação ao longo do ensino.

As tecnologias são de total importância na formação cidadã como já foi exposto, assim, o professor é aquele que vai realizar, de forma mais efetiva, a inserção das tecnologias em sala de aula, desta forma Puerta e Nishida, expõe que “Não obstante temos que ter consciência de que esses recursos não garantem, isoladamente, a dinamização da aula, pois a tecnologia deve ser utilizada como meio (SANTOS, 2016, p.1).

Os alunos podem trabalhar em seu próprio ritmo durante as tarefas e os professores têm a oportunidade de instrução individual. Os benefícios da tecnologia podem melhorar qualquer sala de aula contemporânea. No entanto, a forma como a tecnologia é implementada e usada em salas de aula de vários níveis de ensino e áreas de conteúdo será diferente (GUERRA et al., 2022)

Para os alunos mais jovens, a tecnologia pode ser usada para desenvolver habilidades fundamentais para prepará-los para o futuro aprendizado independente. Os alunos podem usar jogos interativos para reforçar as habilidades nas aulas de Geografia. Sites como o Spelling Training permitem que alunos ou professores carreguem suas próprias listas de palavras para praticar a pronúncia de palavras e criar jogos interativos. Os pais também podem usar esses sites para exercitar habilidades fundamentais além da sala de aula.

No ensino, mesmo antes do surgimento das tecnologias digitais, o quadro negro, por exemplo, já era utilizado como uma ferramenta tecnológica, tendo em vista que o

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

professor a utilizava e ainda utiliza para esboçar algumas ideias, escrever textos ou destacar informações importantes de um determinado assunto (SANTOS, 2016, p.1).

À medida que os alunos começam a tomar medidas para se transformar em pensadores independentes, eles podem usar a tecnologia para desenvolver habilidades básicas para a vida. Os alunos do ensino médio ganharão independência por terem professores diferentes para cada disciplina. O uso da tecnologia para adquirir habilidades como a realização de pesquisas pode ser aplicado a qualquer área de conteúdo.

Assim, quando os alunos chegam ao ensino médio, eles podem descobrir maneiras de usar a tecnologia que podem ser benéficas para o desenvolvimento da faculdade e da carreira. A familiarização com o Microsoft Office e o Google Drive ensina os alunos a fazer planilhas geográficas, apresentações de slides e compartilhar documentos onde eles podem receber feedback sobre seu trabalho.

Com o advento das novas tecnologias, elas começaram a ser inseridas, mesmo que de forma tardia, dentro das salas de aula, podendo destacar o computador, como uma das ferramentas mais utilizadas, pelos professores, seja para planejar, ministrar aulas, com o auxílio do Data Show ou utilizar como meio de adquirir informações com os estudantes através de pesquisas na internet (SANTOS, 2016, p.1).

Os professores geralmente obtêm sucesso quando apresentam a oportunidade de utilizar esses recursos. Existem vários benefícios e efeitos quando a tecnologia é usada para instrução educacional e alguns podem argumentar que nem todos os efeitos são positivos. Ter um fluxo infinito de informações e entretenimento disponível a qualquer momento pode ser visto como uma distração, mas se a tecnologia for integrada à sala de aula com rotinas monitoradas ou avaliadas, os prós do uso da tecnologia na geografia superam os contras.

O envolvimento ativo é uma parte fundamental de qualquer plano de aula. Quer os alunos estejam trabalhando de forma independente ou colaborativa, a tecnologia envolve os alunos porque é interativa. Nem todos os alunos aprendem e retêm informações da mesma maneira ou na mesma velocidade. A tecnologia é uma oportunidade para os professores

diferenciarem a instrução para modificar as informações para as capacidades de aprendizagem apropriadas de seus alunos.

Dessa forma, o uso da tecnologia também pode permitir que os alunos trabalhem em seu próprio ritmo e a ferramenta tornou-se sua própria forma de alfabetização por causa da frequência com que é usada na vida cotidiana. Muitas carreiras usam pelo menos um aspecto do Microsoft Office ou Google Drive diariamente: equilibrar orçamentos em planilhas, criar decks ou apresentações de slides ou anexar documentos a e-mails para comunicar informações importantes. Permitir que os alunos aprendam e refinem essas habilidades os prepara para a vida além da sala de aula.

Dessa forma, deve-se considerar como a tecnologia melhorará o ensino e a aprendizagem antes de introduzi-la. A nova tecnologia muitas vezes pode parecer empolgante, mas pode se tornar uma solução em busca de um problema. O professor deve considerar cuidadosamente a lógica pedagógica de como a tecnologia melhorará o aprendizado, sendo claro sobre as intenções de aprendizagem e, em seguida, considerando como a tecnologia pode ajudar.

Assim, a tecnologia pode ser usada para melhorar a qualidade das aulas de Geografia. Por exemplo, o uso de vídeos ou animações pode apoiar a explicação verbal nas aulas de geografia física, utilização de mapas, ou um visualizador pode projetar em um quadro interativo as etapas que modelam como um processo funciona (como a formação de uma cachoeira ou o ciclo da água). A tecnologia também pode ajudá-lo a modelar como os geógrafos pensam, por exemplo, para compartilhar e discutir com os alunos como melhorar um exemplo trabalhado no quadro branco de uma descrição geográfica ou uma resposta a uma pergunta do exame.

A tecnologia tem desempenhado um papel cada vez mais importante na educação, proporcionando aos alunos acesso a uma vasta gama de recursos e ferramentas que podem enriquecer sua experiência de aprendizado. No contexto específico das aulas de Geografia, as tecnologias digitais têm se mostrado especialmente relevantes, contribuindo para a compreensão dos conceitos geográficos e para o desenvolvimento de habilidades essenciais para a formação dos estudantes.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

A Geografia é uma disciplina que busca compreender a relação entre o ser humano e o espaço em que vive, analisando aspectos físicos, sociais, econômicos e culturais. Para isso, é fundamental que os alunos tenham acesso a informações atualizadas e contextualizadas, que possam ser facilmente visualizadas e exploradas.

Nesse sentido, as tecnologias digitais oferecem uma série de recursos que podem potencializar o ensino e a aprendizagem da disciplina. Uma das principais vantagens das tecnologias digitais nas aulas de Geografia é a possibilidade de utilizar mapas interativos. Essas ferramentas permitem que os alunos explorem diferentes regiões do mundo, visualizando informações sobre relevo, clima, vegetação, densidade populacional, entre outros aspectos.

Além disso, é possível utilizar recursos como imagens de satélite e mapas em tempo real, que fornecem uma visão atualizada e detalhada do espaço geográfico. Outra forma de aproveitar as tecnologias digitais nas aulas de Geografia é por meio da utilização de softwares de geoprocessamento. Essas ferramentas permitem que os alunos analisem e manipulem dados geográficos, criando mapas temáticos e realizando análises espaciais.

Dessa forma, é possível explorar conceitos como distribuição espacial, relações de interdependência, processos de urbanização, entre outros, de maneira mais dinâmica e interativa. Além disso, as tecnologias digitais também podem facilitar a realização de atividades práticas e experimentais. Por exemplo, os alunos podem utilizar aplicativos de realidade aumentada para explorar monumentos históricos ou áreas naturais, podendo visualizar informações adicionais sobre esses locais.

Também é possível utilizar simuladores e jogos educativos, que permitem aos estudantes vivenciarem situações reais de forma virtual, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades de análise e resolução de problemas. No entanto, é importante ressaltar que a utilização das tecnologias digitais nas aulas de Geografia deve ser feita de forma consciente e planejada. Os professores devem selecionar os recursos e ferramentas mais adequados para cada conteúdo e objetivo de aprendizagem, garantindo que eles sejam utilizados de forma integrada ao currículo e às atividades propostas.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

Além disso, é fundamental que os alunos sejam orientados a utilizar as tecnologias de forma crítica e responsável, compreendendo suas potencialidades e limitações. Em suma, o estudo acerca da importância das tecnologias digitais nas aulas de Geografia demonstra que essas ferramentas podem ser aliadas valiosas para o ensino e a aprendizagem da disciplina.

Ao permitir o acesso a informações atualizadas e contextualizadas, possibilitar a exploração interativa do espaço geográfico e facilitar a realização de atividades práticas, as tecnologias digitais contribuem para o desenvolvimento de habilidades essenciais para a formação dos estudantes. No entanto, é necessário que sua utilização seja feita de forma consciente e planejada, garantindo que os recursos sejam integrados ao currículo e utilizados de maneira crítica e responsável.

CONCLUSÃO

A tecnologia é uma aliada poderosa para aprimorar a experiência educacional dos alunos. Além de tornar o aprendizado envolvente e motivador, ela amplia as possibilidades de desafiar os estudantes com questões cada vez mais complexas, à medida que eles alcançam sucesso. Além disso, proporciona novos contextos nos quais eles podem aplicar suas habilidades, tanto dentro da sala de aula quanto em suas casas.

O presente artigo buscou demonstrar a importância do uso das tecnologias digitais nas aulas de Geografia, demonstrando sua forma versátil de trabalhar, e os benefícios que essas ferramentas oferecem, de modo que as aulas de Geografia possam se tornar dinâmicas e com o desenvolvimento de habilidades tecnológicas por parte dos alunos.

REFERÊNCIAS

DE LUNETTA, Avaetê; GUERRA, Rodrigues. REFLEXÕES ACERCA DA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NOS ESTÁGIOS EM MATEMÁTICA. *Revista Paidéi@-Revista Científica de Educação a Distância*, v. 15, n. 27, p. 48-58, 2023.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

DI MAIO, Angelica Carvalho; SETZER, Alberto W. Educação, **Geografia e o desafio de novas tecnologias**. Revista Portuguesa de Educação, v. 24, n. 2, p. 211-241, 2011.

FERNANDES DA SILVA, R. C.; LIRA DA SILVA, G.; LINDON JONHSON DANTAS, V.; BARBOSA RODRIGUES, A. M.; DOS SANTOS SILVA, E.; DA SILVA, N. M. NOVOS OLHARES PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA: UM MODELO PECULIAR PARA EFETIVAR A APRENDIZAGEM DESTACANDO A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE. **Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 306–318, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8044590. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/32>. Acesso em: 1 out. 2023.

GOMES, Joyce Ferreira. **O uso das tecnologias digitais nas aulas de geografia no ensino médio em tempos de pandemia - a partir de um relato de experiência**. Disponível em: <https://www.ced.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/82/2021/11/o-uso-das-tecnologias-digitais-nas-aulas-de-geografia-do-ensino-medio-em-tempos-de-pandemia.pdf>. Acesso em: 02 de Fev. de 2022.

GUERRA, A. de L. e R. METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E ACADÊMICA. **Revista OWL (OWL Journal) - REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 149–159, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8240361. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/48>. Acesso em: 1 out. 2023.

GUERRA, A. de L. e R.; RIBEIRO, G. A.; SOUSA, M. A. de M. A.; DIAS, E. C. V. INOVAÇÃO E MATEMÁTICA: COMO AS TECNOLOGIAS ESTÃO REVOLUCIONANDO O ENSINO. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 9, n. 8, p. 2298–2306, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i8.11127. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11127>. Acesso em: 1 out. 2023.

MUNIZ, Alexsandra Maria. **Tecnologia digital na prática docente: o uso da realidade virtual (rv) no ensino de geografia**. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRABALHO_EV127_MD1_SA19_ID9315_26092019092258.pdf. Acesso em: 02 de Fev. de 2022.

OLIVEIRA, Rafael Fabricio et al. Tecnologias de informação no ensino de geografia. **Geografia em questão**, v. 7, n. 2, 2014.

SANTOS, Romário Farias Pedrosa dos. **O uso de novas tecnologias nas aulas de geografia em turmas de 1º ano do Colégio Estadual Major Antônio de Aquino/Mulungu-PB: uma análise da prática docente**. Disponível em:

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

http://www.eng2016.agb.org.br/resources/anais/7/1467397283_ARQUIVO_ARTIGOENG.pdf
f. Acesso em: 02 de Fev. de 2022.

Recebido em: 25/09/2023

Aprovado em: 29/09/2023

Publicado em: 01/10/2023